

UO‘T: 63.5995.66.10167.1400

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINING XALQARO STANDARTLARIGA MUVOFIQLIGI HAMDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH MASALALARI

B.Yangiboyev, professor

M.Xalilova, stajyor o‘qituvchi

“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institute)

Annotatsiya. Mazkur maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta‘minlash bugungi kundagi muammolar orasida dolzarbligi, milliy va jahon iqtisodiyotining rivojlanishi, mahsulotlarning sifatli hamda raqobatbardoshligini ta‘minlashning ayrim masalalari ko‘rib chiqildi. O‘zbekiston agrosanoat majmuasining hozirgi holati va uning aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlashdagi ahamiyati tadqiq etilgan. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarimizni jahon bozori olib chiqish, mamlakat aholisini oziq-ovqatga bo‘lgan ehtiyojini ta‘minlashning ustuvor yo‘nalishlari aniqlangan. Ushbu masalalar bo‘yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar. Oziq-ovqat xavfsizligi, raqobatbardoshlik, oziq-ovqat bozori, agrosanoat majmuasi, oziq-ovqat importi, klaster usuli, tabiiy resurslar, yer resursi, yer fondi.

Аннотация. В данной статье рассмотрена важность обеспечения пищевой безопасности среди проблем современности, развития национальной и мировой экономики, а также некоторые вопросы обеспечения качества и конкурентоспособности продукции. Изучено современное состояние агропромышленного комплекса Узбекистана и его значение в обеспечении продовольствием населения. Кроме того, были определены приоритетные направления экспорта нашей сельскохозяйственной продукции на мировой рынок и обеспечения продовольственных потребностей населения страны. По данным вопросам были даны выводы и предложения.

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, конкурентоспособность, продовольственный рынок, агропромышленный комплекс, импорт продовольствия, кластерный метод, природные ресурсы, земельный ресурс, земельный фонд.

Abstract. In this article, the importance of ensuring food safety among today's problems, the development of the national and world economy, and some issues of ensuring the quality and competitiveness of products were considered. The current state of the agro-industrial complex of Uzbekistan and its importance in providing food to the population have been studied. In addition, the priority directions of export of our agricultural products to the world market and provision of the food needs of the country's population were identified. Conclusions and suggestions were given on these issues.

Keywords. Food security, competitiveness, food market, agro-industrial complex, food import, cluster method, natural resources, land resource, land fund.

Ma'lumki, oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaradigan keng tarmoqli sohasi hisoblanib, uning tarkibida go'sht-sut, yog'moy, baliq mahsulotlari, un-yorma, meva-sabzavot konservalari, turli-tuman ichimliklar, shakar, non va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxonalarni o'z tarkibiga birlashtirgan.

Kishilik jamiyatining rivojlanishi davomida tabiat yaratib bergan ne'matlardan foydalangan. Jahon aholisi sonining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ortishiga olib keldi.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlari oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va uning xavfsizligini ta'minlash masalasidir.

Hozirgi kunda insoniyatning tabiatga nisbatan salbiy munosabatda bo'layotganligi, unga antropogen ta'sirning kuchayib borishi, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi oziq-ovqat bilan ta'minlash darajasining nomutanosibliigi, iqlim o'zgarishlari kabi qator salbiy

omillarni keltirishi mumkin, chuchuk suv, o‘rmonlar, biologik xilma-xillik keskin sur‘atlarda kamayib bormoqda. Tuproq unumdorligi pasayib, yerlarning meliorativ holati yomonlashib bormoqda. Natijada, bugungi kunda jahon aholisining 1/10 qismi, yoki qariyb 800 milliondan ortig‘i to‘yib ovqatlanmayotgan bo‘lsa, 2050-yilga borib bu miqdor 2 mlrd. kishiga yetishi kutilmoqda. Ularning 12,9 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Mazkur holat mamlakatlar aholisini oziq-ovqat bilan yetarlicha ta‘minlash bilan birga oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash kabi dolzarb muammoni yuzaga keltirmoqda. Besh yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasidagi o‘limning 45 foizi aynan to‘yib ovqat yemaslik va ekologik jihatdan toza bo‘lmagan oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilish natijasida kelib chiqmoqda. Jahon iqtisodiyotining globalashuvi va keskin raqobatchilik, aholi sonining muttasil ortib borishi, xususan, 2050 yilga borib jahon aholisi 10 milliard kishiga yetishi natijasida aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, qishloq xo‘jaligi sohasida intensiv tarzda xomashyo yetishtirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tarmoqlarni hududiy tarkibini takomillashtirish, yangi ishlab chiqarish shakllaridan foydalanishni taqozo qilmoqda”. Bu o‘z navbatida, oziq-ovqat xavfsizligini taminlash, oziq-ovqat sanoati tarmoqlarini joylashtirish o‘rni va usulini to‘g‘ri tanlashni hamda raqobatbardosh, ekologik toza iste‘mol mahsulotlari ishlab chiqarish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda klaster tizimidan samarali foydalanishni talab etadi. [3,4]

Yuqoridagilardan kelib chiqib mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning quyidagi qismlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

- yetarli xavfsiz va to‘yimli oziq-ovqatning doimiy mavjudligi;
- aholining barcha ijtimoiy guruhlari uchun tegishli hajm va sifatli oziqovqat mahsulotlarining mavjudligi;
- milliy oziq-ovqat tizimi va iqtisodiy mustaqilligi (oziq-ovqat mustaqilligi).
- ishonchlilik, ya‘ni milliy oziq-ovqat tizimining mavsumiy, ob-havo va boshqa o‘zgarishlarning mamlakatning barcha hududlari aholisini oziq-ovqat bilan ta‘minlash qobiliyati;

So‘ngi yillarda O‘zbekistonda aholini ekologik toza va sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan extiyojini qondirishda oziq-ovqat xavfsizligini taminlash, uning xomashyo bazasini yanada mustahkamlash, qayta ishlash sohasini modernizatsiya qilish, respublikaning eksport imkoniyatlarini oshirish bo‘yicha bir qator chora- tadbirlar ishlab chiqilmoqda.

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi yalpi ichki mahsulotning qariyb 27 foizini to‘g‘ri keladi. Mamlakatdagi jami aholining 30 foizdan ortig‘i mazkur tarmoqda band. Bugungi kunga qadar qishloq xo‘jaligida 20 million gektardan (O‘zbekiston umumiy yer maydonining 45%) ortiq yer, jumladan, 3,2 million gektar sug‘oriladigan ekin maydonlarida aholi ehtiyojlari uchun oziq-ovqat mahsulotlari, iqtisodiyot tarmoqlari uchun zarur xomashyo yetishtirilmogda. Hozirgi vaqtda 180 dan ortiq turdagi qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari 50 dan ortiq mamlakatga eksport qilinmogda. Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo‘lga qo‘yilib, u keng rivojlanmogda. Qishloq xo‘jaligi yer maydonlarining 62 foizini paxta-to‘qimachilik, 8 foizini chorvachilik va 7,5 foizini meva-sabzavotchilik hissasiga to‘g‘ri keladi. Shu o‘rinda aytish mumkinki, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish borasida foydalanilmayotgan bir qator imkoniyatlar mavjud.

Mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018-yil 16-yanvardagi “Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni hamda O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasi ishlab chiqilgan. Masalan, strategiyada O‘zbekistonda 2018-yil holatiga ko‘ra, aholi o‘rtasida umumiy to‘yib ovqatlanmaydiganlarning ulushi 6,3 foizni tashkil etishi ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu ulushni 2025- yilda 3 foizgacha kamaytirish, 2030- yilga borib nol darajaga tushirish belgilab berilgan.

Ma‘lumki, har qanday mamlakatning jahon bozoriga mahsulotlarni olib chiqish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish, ularning raqobatbardoshligini oshirishda sifatli mahsulot muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Respublikamiz hududidan eksport qilnayotgan qishloq

xojalik mahsulotlar bir qator korsatkichlari bilan xorijda yetishtirilayotgan mahsulotlardan ustunligi bois jahon bozori rastalarida o‘z o‘rni va xaridorligirligi kundek ravshan, albatta.

Tabiiyki, har bir istemolchining asosiy talabi ham gigienik jixatdan talabga javob beradigan, ham sifatli mahsulotni xarid qilish va istemol qilishdir. Mahsulot sifati, uning raqobatbardoshligi, dunyo standartlari talablari darajasida ishlab chiqarilishi esa bozorning eng birlamchi talablaridan biri hisoblanadi. Albatta, har bir davlat, avvalo, oz bozorini sifatsiz, istemol uchun yaroqsiz mahsulotlardan himoyalashga harakat qiladi. Jumladan bizning mamlakatimizda ham bugungi kunda bu borada salmoqli ishlar olib borilmoqda. Buni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi “O‘zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlanishiga doir qoshimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5388-sonli farmoni misolida ko‘rishimiz mumkin.[1,2]

Bugungi kunda dunyoning koplak mamlakatlarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga talabning ortishi va yetishmovchiliklar ko‘payib borayotgan bir davrda, mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmi yildan-yilga ortib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyev takidlaganidek, Qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish, yer-suv resurslaridan yanada oqilona foydalanish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish orqali dehqonlarning daromadini oshirish borasida olib borayotgan tizimli ishlarimiz ham asta-sekin oz samarasini bermoqda. Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida bozor iqtisodiyoti talablariga mos iqtisodiy munosabatlarni shakllantiradigan, huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy hamda ijtimoiy islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishini taminlash imkoniyatini beradigan tadbirlar ishlab chiqilib, izchil amalga oshirilmoqda. Bunda sohaga oid turli dasturlarning qabul qilinib, hayotga tatbiq etilishi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Natijada qishloq xo‘jaligining yuqori suratlarda rivojlanishini taminlash va shu orqali respublika iqtisodiyotini yuksaltirishga erishilmoqda. Agrar-iqtisodiy islohotlar va tarkibiy ozgarishlar hamda diversifikatsiyalash natijasida qishloq xo‘jaligida xo‘jalik yuritishning bozor shakllariga o‘tildi va mustaqil tovar ishlab chiqaruvchilarning salmogi oshdi. Mamlakatimiz iqtisodiyotida qishloq xo‘jaligi tarmog‘i muhim ahamiyatga ega. CHunki respublikamiz aholisining 49,4 foizi (17,4 mln kishi 2022yil 1 yanvar holatiga) qishloq joylarda istiqomat qiladi va ularning turmush farovonligi mazkur tarmoq rivoji bilan uzviy bog‘liqdir. Bundan tashqari mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti tarkibida ham qishloq xo‘jaligi tarmogi sezilarli salmoqqa ega.

Bugungi kuchli raqobat sharoitida qishloq xo‘jaligi tizimida ham yangicha yondashuv, innovatsiyalar va ilgor ishlanmalarni, intensiv va resurs tejaydigan texnologiyalarni izchil tatbiq etishni zamonning ozi taqozo qilmoqda.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifatini yaxshilash hamda oziq-ovqat xavfsizligi ta‘minlash yuzasidan quyidagilarni **xulosa** sifatida tavsiya qilamiz:

-Mahsulotlarning xalqaro standartlarga raqobatbardoshligi avvalo, kiruvchi xom- ashyoga bog‘liq. Shu sababli oziq -ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va chiqarish korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish tizimini joriy etish zarur.

-Sifatli mahsulot ishlab chiqarishda barqaror sifatni ta‘minlash usullari va vositalari orasida korxonada xodimlarini rag‘batlantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

-Sifat sohasida alohida rejalashtirish tashkil etilishi.

-Qishloq xo‘jaligi oziq -ovqat mahsulotlarining zarur hajmlarda yetishtirilishi yo‘lida suvdan foydalanish tizimini takomillashtirish zarur.

- Har bir xo‘jalik tomorqasida qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirishi oziq- ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

- Yangi va qayta ishlangan oziq -ovqat mahsulotlarini samarali usullarini tatbiq etish.

- Yer resurslaridan foydalanish samaradorligini va qishloq xo‘jaligi yerlarini unumdorligini oshirish.

- Yer fondi hisobini yuritish tizimlashtirish, sohaga zamonaviy yuqori texnologiyali texnik vositalar va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish.

-Qishloq xojaligida kumyoviy preparatlar va antibiotiklardan foydalanishni bosqichma-bosqich jadal cheklash (Bu borada Niderlandiya davlati 20 yillik tajribaga ega);

-Ekin yerlarining optimal tekisligini oshirish orqali suv, yoqilgi, mineral oqitlar hamda ishchi kuch sarfini tejash tajribalarini kuchaytirish;

-Hukumatimiz tomonidan soha faoliyatiga taalluqli meyoriy-huquqiy hujjatlarni barcha subyektlar tomonidan muntazam organib, sozsiz amal qilib borish;

-Ilgor davlatlar tajribalarini tezkor organib, hududiy imkoniyatlarimizga moslash va tatbiq etish ishlari sifati va kolamini kengaytirish;

-Ilmiy-tadqiqot ishlari va innovatsion faoliyat natijalarini ragbatlantirishni kuchaytirish;[4,5,6]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 16.01.2018-yil PF 5303 son farmoni.
2. Zohidov Makroiqtisodiyot Toshkent -2019
3. Qodirov R.B. Aholi va mehnat resurslari – 2010.
4. Kun.uz <https://kun.uz>.
5. Wikipedia. <https://uz.m.wikipedia.org>.
6. Oliy Majlis Senati materiallari. <https://senat.uz>.